

Nr. 98 (22.02.2024)

Abwegige Aspekte der Vorarlberger Verfassungsgeschichte

Ulrich Nachbaur

Referat bei der Festveranstaltung des Vorarlberger Landtags „Die Vorarlberger Landesverfassung – Autonomie | Geschichte | Kommentarpräsentation“ am 22. Februar 2024 in Bregenz (Landhaus).

Ein kleines Land nahe der Schweiz

Ein kleines Land nahe der Schweiz, seit alters geprägt von Geiz. Die Nähe zur Schweiz hat wesentlich zur Entstehung eines Landes Vorarlberg beigetragen – und zu einer calvinistischen Arbeitsethik.

Neuburg, Feldkirch, Bludenz – die ersten Herrschaften vor dem Arlberg erwarb Habsburg ab 1363 noch von Westen aus, bis es 1415 den Aargau an die Eidgenossen verlor. 1474 wurde der Ankauf Sonnenbergs als Vorhof Tirols gegen die Eidgenossen erzwungen. Bis 1523 folgten die beiden Bregenz samt Hohenegg. Gemeinsam war diesen Herrschaften der Landesfürst, der sie in drei Vogteibezirke gliederte. Eine zentrale landesfürstliche Verwaltung erhielt der *Kreis Vorarlberg*, der mit dem *Land* nicht deckungsgleich war, erst im späten 18. Jahrhundert.

Entscheidend war zunächst, dass sich die Landstände herrschaftsübergreifend organisierten und auf Dauer eine Klammer von unten bildeten.

Das ständische Land Vorarlberg war ein Ergebnis regionaler Herrschaftsverdichtung. Und des Gegensatzes zwischen Habsburg und Eidgenossen, der 1499 im Schwaben- oder Schweizerkrieg gipfelte. Die Stände vor dem Arlberg hatten dem Landesfürsten nicht nur wie üblich Mannschaft oder Geld für seine Truppen zu stellen, sie traf auch eine Pflicht zur raumgebundenen Landesverteidigung. So setzte 1511 auch *vor* dem Arlberg die Festlegung einer alle verbindenden Landesverteidigungsordnung, der Landsrettung, ein.

Mit der Zeit kehrte sich die Bedrohungslage um. Und als sich Deutschösterreich im November 1918 zum Bestandteil der Deutschen Republik erklärte, sich das Vorarlberger Stimmvolk im Mai 1919 aber mit 80 Prozent für Beitrittsverhandlungen mit der Schweiz aussprach, wurde in Bern die militärstrategische Frage abgewogen, ob gegenüber Deutschland eine Verteidigungslinie Bodensee-Hoher Ifen-Dreiländerspitze nicht besser wäre als die bestehende Rhein-Rätikon-Linie. Gegen Hitlers Wehrmacht musste die Schweiz schließlich Sargans zur dritten Landesfestung ihres Réduits ausbauen.

Das alte Land Vorarlberg war ein Gemeindeverband

Das alte Land Vorarlberg war ein Gemeindeverband. Es hatten ausschließlich 24 Gerichtsgemeinden Landstandschaft – ähnlich in Schwäbisch-Österreich, das aber nie milizpflichtig war. Dass Vorarlberg bis ins 19. Jahrhundert milizpflichtig blieb, hatte es nur mit Tirol gemein. Andernorts wurden die Stände, sofern sie noch bestanden, faktisch auf Ausschüsse mit Entscheidungsgewalt reduziert, nur in Vorarlberg entschied bis zum Schluss das Plenum.

Ähnliches werden wir kaum finden. Doch kein Grund zur Idealisierung. Die Stände des Landes Vorarlberg beschränkten sich auf das Notwendige und waren zunehmend der landesfürstlichen Verwaltung angegliedert. Ein vitales Relikt.

Joseph Ganahl, dem führenden Juristen der Stände, dürfen wir eine „Übersicht der ständischen Verfassung im Kreise Vorarlberg“ um 1800 zuschreiben. Noch stand allgemein die „empirische Zustandsbeschreibung der verfassten Gemeinwesen“ im Vordergrund.¹ Noch gab es keine kodifizierte Verfassung zu kommentieren.

Bayerische Metamorphose: ein neues Land Vorarlberg

Das änderte sich, als Österreich einmal mehr gegen Napoleon unterlag und sich 1805 gezwungen sah, auch seine arrondierten Herrschaften vor dem Arlberg an das neue Königreich Bayern abzutreten. Ziel war es, den zusammengewürfelten Länderkomplex in kürzester Zeit zu einem modernen bürokratischen Einheitsstaat zu reformieren, auf konstitutioneller Grundlage, der Verfassung für das Königreich Bayern von 1808. Das Reformtempo überforderte ganz Bayern. Wenn wir die Bayernzeit bis 1814 nüchtern bilanzieren, war sie für Vorarlberg ein Glücksfall.

Es verlor zwar das Landgericht Weiler, dafür ging aus der weißblauen Metamorphose ein neues, staatsrechtlich integriertes Land Vorarlberg hervor, einschließlich der ehemals inkavierten Reichsherrschaften Hohenems und Lustenau, Blumenegg und St. Gerold. Einheitsgemeinden und eine moderne Staatsverwaltung für ein aufstrebendes Industrieland, dem restlichen Österreich um eine Generation voraus. – Leider auch dem feudalen Tirol, das vom bayerischen Jungbrunnen nur Spritzwasser abbekommen hatte, als Vorarlberg unter die gemeinsame staatliche Verwaltung des Guberniums in Innsbruck zurückkehrte, in ein reaktionäres Österreich.

Wie groß ist Vorarlberg?

Seit 1814 hat Vorarlberg seine Rautenform. Die Verkehrsexklaven Mittelberg und Jungholz (Tirol) gehörten ab 1891 zum deutschen Zollgebiet. Nach dem so genannten „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich wurden sie 1938 dem Land Bayern zugeschlagen. Sie waren damit die einzigen österreichischen Gemeinden, in denen fast das gesamte deutsche Reichsrecht eingeführt wurde. 1945 wurden sie mit der französischen Befreiung und Besetzung faktisch wieder österreichisch. Und rechtlich? – Auch in dieser Frage erwies sich die völkerrechtliche Okkupationstheorie als elegante Lösung. Man einigte sich mit München, dass auch der Zollanschlussvertrag wieder aufgelebt sei.

Und wie groß ist Vorarlberg? 2.601 km² ist längst nicht mehr verfassungskonform. – 1961 folgte die Bundesregierung dem geänderten Vorarlberger Standpunkt, dass der Bodensee als Kondominium zu betrachten sei und das Bundesgebiet bis zu einer Wassertiefe von 25 Meter

(seit 1922 Grenze der Hochseefischerei) reiche; 1976 schließlich der Auslegung, dass nur der Obersee Kondominium sei, dieser aber zum Bundesgebiet gehöre. Und so wurde es 1984 in der Landesverfassung verankert – wobei die Ausübung von Hoheitsrechten jenseits der Halde durch ebensolche Rechte der anderen Uferstaaten beschränkt sei.

Wie groß Vorarlberg nun tatsächlich ist? Jedenfalls kleiner als Burgenland. In der Schweiz zählte Vorarlberg heute auch an Bevölkerung zu den größten Kantonen. In Bayern würde man sich in den Landkreisen Oberallgäu, Lindau, Feldkirch und Bludenz dunkel an das ehemalige Vorarlberg erinnern.

Reaktion, Revolution, Neoabsolutismus

Wenn Kaiser Franz 1816 die ständische Verfassung der Form nach wiederherstellte, wie sie 1805 bestanden habe, war das wohl der Landeshuldigung in Innsbruck geschuldet. Die verbliebenen 19 ehemaligen Gerichtsbezirke hatten Abgeordnete zu wählen. Von Zeit zu Zeit ließ Wien die Beamten fragen, ob und wie die Stände aktiviert und die neuen Landesgebiete einbezogen werden könnten. Ab 1836 ließ man die Ständerepräsentanten aussterben. Ein Blick über den Arlberg verdeutlicht, dass der Schaden geschätzt war.

Im Revolutionsjahr 1848 wurden Abgeordnete aller Landesteile gewählt. Die Landtage hatten Verfassungsvorschläge an den Reichstag auszuarbeiteten. Die *Grundzüge über die provisorischen neuen vorarlbergisch-ständischen Einrichtungen und Volks-Repräsentationen* gehen an demokratischer Qualität und Quantität zum Teil deutlich über das hinaus, was der Kaiser 1861 seinen Ländern zugestehen sollte. Als bekannt wurde, dass der Kremsierer Verfassungsentwurf vorsehe, dass die *gefürstete Grafschaft Tirol sammt Vorarlberg* gemeinsam ein Reichsland bilde, wandten sich die Vorarlberger mit einer Petition an den Kaiser: Alles spreche dagegen, vom wirtschaftlichen Fortschritt bis zu dem in die Wolken reichenden Arlberg als ewige Grenze. Ohne Erfolg.

Auch die 1849 von Kaiser Franz Joseph oktroyierte Reichsverfassung sah ein gemeinsames Kronland vor. Oder ein Doppelkronland. Die *Landesverfassung für die gefürstete Grafschaft Tirol mit dem Lande Vorarlberg* wurde nicht effektiv.

Konstitutionelle Landesordnung mit Wehrkompetenzen

Als der Kaiser sich genötigt sah, zur konstitutionellen Regierungsform zurückzukehren, erließ er 1861 für alle Länder weitgehend gleiche Landesordnungen. In der Zusammensetzung der Landesvertretung musste Vorarlberg noch am meisten Demokratie zugestanden werden.

Es gab noch kein allgemeines Wehrgesetz, in Oberitalien gäbe es weiter und Tirol und Vorarlberg verfügten über eine Miliztradition. So wurden in ihren Landesordnungen (wie schon 1849) Sonderkompetenzen eingefügt: Die beiden Landtage waren zur Mitwirkung bei der Regelung des Landesverteidigungs- und Schießstandswesens berufen. Tirol und Vorarlberg bildeten de facto (nicht de jure) eine Verteidigungsunion. Als 1914 ein Weltkrieg vom Zaun gebrochen wurde, schaltete der Kaiser die Landesvertretungen aus – was die im Amt verbleibenden Landesausschüsse vor legislative Probleme stellte. In der Wehrgesetzgebung für Vorarlberg und Tirol stand dem Monarchen kein Notverordnungsrecht zu. Als er 1915 auch für sie, ohne Mitwirkung der Landtage, die Landsturmpflicht ausweitete, beging er einen Verfassungsbruch, den man ihm in Vorarlberg nicht vergaß.

Die Landesregierungen und Bezirkshauptmannschaften sollten erst mit der B-VG-Novelle 1925 verländert werden. Die autonome Landesverwaltung kam 64 Jahre lang ohne angestellte Juristen aus.

Dass Vorarlberg kein richtiges „Kronland“ gewesen sei, weil die staatliche Landesverwaltung von der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck geführt wurde, ist Unsinn. Diese *staatliche* Verwaltungsgemeinschaft kündigte die provisorische Landesversammlung am 3. November 1918 auf und vereinigte die autonome und die staatliche Landesverwaltung.

Das selbständige Land Vorarlberg

Durch die Selbständigkeitserklärung entstand in originärer Weise Staatsgewalt. Politik und Wissenschaft bemühten sich, eine von Wien aus gesteuerte Übernahme der Staatsgewalt in den Ländern zu konstruieren. Das hält rechtshistorischen Befunden nicht stand. Die Länder konnten und mussten schneller Fakten schaffen. Und selbst das nachgeschobene Gesetz über die Übernahme der Staatsgewalt in den Ländern führte nicht zur

beabsichtigten Verstaatlichung, sondern faktisch zu einer Verländerung der Landesverwaltung.

Die Vorarlberger Landesversammlung ging schließlich so weit, im März 1919 eine fortschrittliche Landesverfassung zu verabschieden, die klar auf die Schweiz zugeschnitten war. Und im Dezember erkundigte sich Staatskanzler Karl Renner bei den Italienern, ob sie nicht vorsorglich Vorarlberg besetzen könnten, um einen Abfall zu verhindern.

Als der Landtag 1923 im Korsett des Bundes-Verfassungsgesetzes eine Landesverfassung erließ, beschloss er in dritter Lesung zur Betonung der Eigenstaatlichkeit des Landes, den Landeshauptmannstellvertreter nach Vorbild von Schweizer Kantonen als „Landesstatthalter“ zu bezeichnen.

Wenn wir den „Landesstatthalter“ ausgerechnet in sämtlichen autoritären Verfassungen 1934 wiederfinden, erinnert das daran, dass Landeshauptmann Otto Ender gleichzeitig Bundesminister für Verfassungs- und Verwaltungsreform war. Beim Übergang zum autoritären Verfassungsregime war man in Vorarlberg bemüht, einen demokratischen Anschein zu wahren.

Frauenwahlrecht

1918/19 fanden in Vorarlberg drei Wahlen und eine Volksabstimmung mit allgemeinem Wahlrecht statt, wobei die Frauen überwogen. Ein aktives Wahlrecht zum Landtag kam ihnen von Beginn an zu, sofern sie wie die Männer eine bestimmte Steuerleistung erbrachten. Ausgeübt wurde das Wahlrecht allerdings von ihren gesetzlichen Vertretern oder Bevollmächtigten.

Ab 1909, und das war Aufsehen erregend, konnten in Vorarlberg eigenberechtigte Frauen ihr Wahlrecht selbst ausüben. Eigenartig ist, dass das Frauenstimmrecht in der Beitrittsfrage kaum zur Sprache kam. Immerhin gab das freisinnige Berner Blatt „Der Bund“ zu bedenken, dass angesichts der drohenden Umklammerung durch den *gesamtdeutschen Koloß* [...] *Begleitgeschenke des 23. Kantons, wie die Stärkung des Föderalismus, die Jesuiten, das Frauenstimmrecht, die je nach Standpunkt dem einen erwünscht, dem anderen unerwünscht sein möchten*, in die zweite Linie gehörten.²

Das passive Wahlrecht sollte in Vorarlberg erst 1959 Frauen als Landtagsabgeordnete zeitigen und ab 1990 Landesrätinnen. – 1990 wurde schließlich im Wege des Bundesgerichts selbst in Appenzell Ausserrhoden das Frauenstimmrecht erzwungen.

Reichsgau Tirol und Vorarlberg

1940 wurde Vorarlberg noch einmal mit Tirol zusammengespannt, zu einem Reichsgau Tirol und Vorarlberg. Bei den Reichsgauen ist der staatliche Verwaltungsbezirk von der Selbstverwaltungskörperschaft, der zuvor selbständigen Landesverwaltung samt Landesvermögen, zu unterscheiden. Beim Verwaltungsbezirk wurde eine bürokratische Realunion verwirklicht, bei den Selbstverwaltungskörperschaften Tirol und Vorarlberg aber nur eine Personalunion in der Führung, wie im „Ostmarkgesetz“ vorgesehen. Eine Art Doppelreichsgau. Das erleichterte wesentlich die Trennung und den mühsamen Wiederaufbau der Landesverwaltung ab 1945.

Regierungsmajorz

Seit der Landesverfassung 1923 gilt in Vorarlberg für die Wahl aller Regierungsmitglieder das Mehrheitswahlrecht. Die Christlichsozialen hätten die Landesregierung allein stellen können, setzten jedoch auf Konzentrationsregierungen. Auch die ÖVP bootete erst 1974 die SPÖ aus, bildete aber nie eine Alleinregierung, wie das einer vollständigen Konkurrenzdemokratie entsprochen hätte.

Bürgerliche Initiativen

Fußach, Rüthi, Unterflur – in den 1960-ern war Vorarlberg ein Brennpunkt zivilen Ungehorsams, gingen die Bürgerlichen auf die Straße gegen Zentralismus, für Umweltschutz, das freie Bodenseeufer (im Übrigen eine Errungenschaft aus der NS-Zeit, die vor dem Verfassungsgerichtshof standhielt). Konsequenter wurden in der Landesverfassung die Instrumente direkter Demokratie ausgebaut – und auf Landesebene sehr selten genutzt, letztmals 1989. Bannmeilenverletzung und Landtags-Crashing statt Volksbegehren. Bürgerräte statt Volksbefragungen. Und das fakultative Bürgerreferendum vom Verfassungsgerichtshof „kastriert“.

Einen Nerv der Zeit traf 1979 die Bürgerinitiative „Pro Vorarlberg“, die 1980 eine Volksabstimmung über die Stärkung der Rechte der Länder und Gemeinden im Rahmen des österreichischen Bundesstaates zur Folge hatte und bewirkte, dass der Landtag 1984 die Landesverfassung sehr selbstbewusst reformierte.

EU-Beitritt ohne Bundesstaatsreform

Daran hatte Landtagspräsident Martin Purtscher seinen Anteil, der ab 1988 als Landeshauptmann leidenschaftlich für einen Beitritt Österreichs zur Europäischen Union eintrat – flankiert durch eine Bundesstaatsreform, die die Landeshauptmännerkonferenz 1992 mit der Bundesregierung paktierte und von Nationalratspräsident Heinz Fischer beinahe im Alleingang beerdigt wurde.

Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen

Als es 1952 galt, deutsche Journalisten für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg zu begeistern, erklärte ihnen Landeshauptmann Ulrich Ilg, dass sich Vorarlberg den *Ruf einer sparsamen Verwaltung* erworben habe und *Stammkundschaft beim Verfassungsgerichtshof zu sein: Einerseits liegt Vorarlberg von der Bundeshauptstadt Wien weit entfernt und es ist daher bestrebt, möglichst viele Agenden in seinem eigenen Wirkungskreis erledigen zu können. Außerdem sind wir Individualisten, und wir wollen es auch in der Verwaltung sein.*³

Dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen soll uns Erbe und Auftrag sein. New Work. Old School. Sparsam, wirtschaftlich und zweckmäßig ist, was dem Prinzip der Subsidiarität entspricht.

¹ W. PAULY, *Verfassung*, in: Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, hg. von Adalbert Erler u.a., Bd. 5. Berlin 1998, Sp. 698–798, hier Sp. 699 u. 700.

² Der Bund 28.03.1919, S. 1.

³ Vorarlberger Nachrichten 10.06.1952, S. 3.